

ISBN 978-9910-8825-9-3

9 789910 882593

Янги Ўзбекистон ёшлари: кадрятлар йўналишлари ва ўзини ўзи рўёбга чиқариш истиқболлари
Молодежь Нового Узбекистана: ценностные ориентиры и перспективы самореализации

IF IJTIMOIY
FIKR

Янги Ўзбекистон ёшлари: кадрятлар йўналишлари ва ўзини ўзи рўёбга чиқариш истиқболлари

Академик Раъно Убайдуллаева
номидаги Учинчи социологик ўқишлар

Молодежь Нового Узбекистана: ценностные ориентиры и перспективы самореализации

Третьи Социологические чтения имени академика
Рано Убайдуллаевой

Тошкент – 2024

Янги Ўзбекистон ёшлари: қадриятлар йўналишлари ва ўзини ўзи рўёбга чиқариш истиқболлари

Академик Раъно Убайдуллаева номидаги
Учинчи социологик ўқишлар

Тошкент – 2024
«Voris nashriyot» нашриёти

UO`K 316.346.32-053.6(575.1)
КВК 60.56(5Узб)
М-75

Академик Раъно Убайдуллаева номидаги Учинчи социологик ўқишлар. “Янги Ўзбекистон ёшлари: кадриятлар йўналишлари ва ўзини ўзи рўёбга чиқариш истиқболлари” мавзусидаги илмий мақолалар тўплами.

Тахрир хайъати: Н.Х.Раҳимова - и.ф.д., В.С.Алексеева - с.ф.д. (PhD), М.А.Айдинова - и.ф.н., М.Ш.Сеитов - с.ф.д. (PhD), Д.О.Ахмедова - с.ф.д. (PhD), У.А.Абдумаликова – Тошкент: «Voris nashriyot», 2024 й., 367 бет.

Такризчилар:

Қ.Х.Абдурахмонов – ЎзРФА академиги, и.ф.д., профессор
М.Б.Бекмуродов – с.ф.д., профессор.

Тўпланда маҳаллий ва хорижий тадқиқотчи-олимларнинг «Ўзбекистон-2030» стратегияси, шунингдек, Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини 2025 йилгача ривожлантириш концепциясининг асосий йўналишларини амалга ошириш жараёнида юзага келаётган масалаларни акс эттирувчи илмий мақолалари эълон қилинган.

Ушбу тўпланда ёшларнинг сиёсий маданияти ва фуқаролик фаоллиги; ёшларнинг ҳуқуқий саводхонлиги; ёш авлоднинг маънавий-ахлоқий кадриятлари ва маданияти; ёш авлод таълими давлатнинг барқарор ривожланишини таъминлаш омили сифатида; ёшлар бандлиги; замонавий дунёда ёшларнинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи; XXI асрнинг таҳлика ва даъватлари каби йўналишлар бўйича илмий изланишларнинг натижалари тақдим этилган.

Чоп этилган илмий мақолалар 2024 йил Ўзбекистонда “Ёшлар ва бизнесни қўллаб-қувватлаш йили” деб эълон қилинганлиги муносабати билан, айниқса, долзарб ҳисобланади.

Тўпландаги материаллардан тадқиқот ишлари, ўқув ва амалий мақсадларда социолог, файласуф, психолог ва иқтисодчи-олимлар, шунингдек, докторантлар, мустақил изланувчилар, талабалар, гуманитар йўналишдаги фанлар ўқитувчилари ва бошқалар фойдаланишлари мумкин.

Мақолалар муаллифлар таҳририда чоп этилмоқда.

Муаллиф мақоланинг мазмуни ва унда келтирилган материаллар ҳамда маълумотларнинг ишончлилиги учун масъул ҳисобланади, ноқонуний ўзлаштирмалар мавжуд эмаслигини кафолатлайди.

“Ижтимоий фикр” республика Маркази Илмий-методик Кенгаши томонидан нашрга тавсия этилган (2024 йил 25 сентябрдаги 17-сон баённома).

ISBN 978-9910-8885-0-2

© «Voris-nashriyot» нашриёти, 2024

11. Отамуратов С.С. Ёшлар ижтимоий фаоллигини оширида эҳтиёжларнинг ўрни. Innovations in technology and science education, 2023, volume 2, issue 8, p.1380-1399.

12. Otamuratov S. Transformation Of The Youth Of New Uzbekistan In Social And Innovative Processes: A Sociological Analysis, in volume 16, of Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) January, 2022, p.19-25.

YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATINI AMALGA OSHIRISHDA HOKIM YORDAMCHILARINING O‘RNI

Astanov A. R.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti “Siyosatshunoslik” kafedrasini o‘qituvchisi

Kirish. Mamlakatimizda yoshlar masalasi har doim davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Yoshlarga oid davlat siyosati – bu davlatning demokratik taraqqiyot yo‘lida rivojlanishida yoshlarni muhim strategik kuch sifatida tan olishi, zamonaviy dunyoda yoshlarning ehtiyojlari, ularning mavjud demokratik muhitga to‘g‘ri moslashuviga yo‘naltirilgan qonunchilik va ijro etish xususiyatining yig‘indisi hamda o‘zining yoshlarga nisbatan boshqaruv va ijtimoiy funksiyalarini demokratik siyosiy tizim, xalqaro yoxud milliy huquq normalari talabi darajasida to‘liq bajarishidir. Yosh avlod vakillarining manfaatini, boshqa ko‘pchilik qatlamlar vakillarining manfaatiga qarshi qo‘ymasdan, umummilliy manfaat bilan uyg‘unlashtirish – yoshlar siyosatining asosiy vazifasidir. Bugungi kunda mamlakatimiz yoshlari uchun zamonaviy bilim olish, erkin kasb tanlash hamda o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati tubdan isloh etilib, ularning huquqiy va siyosiy madaniyatini yuksaltirishga alohida e‘tibor qaratilib, qator maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda.

Muhokama va natijalar. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev BMTning 72-sessiyasida so‘zlagan nutqida “Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo‘lib kamolga yetishi bilan bog‘liq. Bizning asosiy vazifamiz –

yoshlarning o‘z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat”[1], deb ta’kidlagan edi.

Ta’kidlash joizki, Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti sifatida birinchi imzolagan qonun hujjati ham aynan yoshlar masalasi bilan bog‘liq bo‘lgan, 2016-yil 14-sentabrdagi “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi O‘RQ-406-son Qonun [2] edi. Qonun mamlakatimizning ushbu yo‘nalishdagi asosiy tamoyillarini belgilab berib, yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash, iste’dodini yuzaga chiqarish va ularni qo‘llab-quvvatlashda muhim o‘rin tutmoqda.

Yoshlarning siyosiy va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, demokratik davlat qurish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonlarida ularning faolligini oshirish; yuksak ma’naviyatli, mustaqil fikrlovchi, qat’iy hayotiy pozitsiya, keng dunyoqarash va chuqur bilimlarga ega bo‘lgan vatanparvar yoshlarni tarbiyalash, ularda turli mafkuraviy tahdidlarga qarshi immunitetni shakllantirish; yoshlarni ijtimoiy himoya qilish, zamonaviy kasb-hunarlarni puxta egallashlari uchun munosib sharoitlar yaratish, ularni ish bilan ta’minlash va tadbirkorlikka jalb qilish; iqtidorli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, ijodiy va intellektual salohiyatini ro‘yobga chiqarishga qaratilgan ishlarni tizimli yo‘lga qo‘yish; yoshlarni jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug‘ullanishga keng jalb etish, yoshlar orasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish; voyaga yetmaganlar va yoshlar o‘rtasida huquqbuzarlik va jinoyatlar sodir etilishini oldini olish; barkamol avlodni tarbiyalashda ommaviy axborot vositalari va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish yoshlar siyosatining asosiy yo‘nalishlari hisoblanadi.

Iste’dodli yoshlarni aniqlash, ularni tarbiyalash masalasining davlat siyosati darajasiga ko‘tarilganligi yurtimizda o‘rnak olsa arzigulik tajriba to‘planishiga imkon berdi. Shu o‘rinda ta’idlash joizki, iste’dodli yoshlarni izlash va ularni qo‘llab quvvatlashga qaratilgan ishlarni amalga oshirishda davlat tashkilotlari ayniqsa, Hokim yordamchilari institutining o‘rni ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Aholining tadbirkorlik tashabbuslarini amalga oshirishda moliyaviy ko‘maklashish, ularning daromadli mehnat bilan bandligini ta’minlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish, mahallabay ishlash tizimini yangi

bosqichga olib chiqish orqali kambag'allikni qisqartirish, respublika, viloyat, tuman va shaharlarda ko'rsatiladigan davlat xizmatlari va manzilli moliyaviy qo'llab-quvvatlash instrumentlarini bevosita mahalla darajasiga tushirish maqsadida: 2022-yil 1-yanvardan boshlab har bir shaharcha, qishloq, ovulda, shuningdek, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar hamda ovullardagi har bir mahallada (keyingi o'rinlarda — mahallalar) tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman (shahar) hokimining yordamchisi (keyingi o'rinlarda — hokim yordamchisi) lavozimi ta'sis etildi.

Hokim yordamchisi — O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 3-dekabrda PQ-31-son qarori bilan har bir mahallada tashkil etilgan mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman (shahar) hokimining yordamchisi[3] hisoblanadi.

Yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda Hokim yordamchilarining ham asosiy vazifalari bor. Xususan,

- mahalladagi ijtimoiy-iqtisodiy holatni xonadonbay o'rganish, jumladan aholining bandlik darajasini, oilalarning daromad manbalarini, tomorqa yerlaridan foydalanish holatini hamda daromadli mehnatga bo'lgan intilishi va ehtiyojlarini tahlil qilish;

- mahallada tadbirkorlikni rivojlantirishning ichki imkoniyatlari, tadbirkorlik bo'yicha ixtisoslashuv va mehnat resurslarini inobatga olgan holda, uni rivojlantirishga turtki beradigan omillar va yo'nalishlarni belgilash, ularni ishga solish orqali mahallaning iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash;

- doimiy daromad manbaiga ega bo'lmagan va ishsiz aholining, ayniqsa, yoshlar va xotin-qizlarning qiziqishlarini o'rganish orqali ularni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'rgatuvchi o'quv markazlariga yo'naltirish hamda o'qishni tamomlagan bitiruvchilarning bandligini ta'minlashga yordam berish;

- mahalladagi mavjud bo‘sh ish o‘rinlarini hamda xo‘jalik yurituvchi subektlarning mavsumiy ishchilarga bo‘lgan talabini aniqlash orqali ishsizlarni, birinchi navbatda, “temir daftar”, “ayollar daftari” va “yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlar va xotin-qizlarni bo‘sh (vakant) ish o‘rinlariga joylashtirish hamda haq to‘lanadigan jamoat ishlariga jalb qilish;
- mahallada istiqomat qiluvchi aholining oilaviy tadbirkorligini rivojlantirish, jumladan ularning hunarmandchilik, kasanachilik, tomorqadan samarali foydalanish, kichik ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish va boshqa turdagi faoliyatni yo‘lga qo‘yishi uchun oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida kreditlar olishda ko‘maklashish;
- mahallaning ixtisoslashuvidan kelib chiqib, kooperatsiya asosida tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘yish istagini bildirgan yetakchi tadbirkorlarga imtiyozli kreditlar ajratishni tashkil etish, ularga tadbirkorlik bilan mustaqil shug‘ullanish tajribasiga ega bo‘lmagan fuqarolarni o‘z faoliyatini yo‘lga qo‘yishi uchun ularga biriktirish kabi vazifalarni amalga oshiradi.

Hozirgi kunda Yoshlar turmush sharoitini yaxshilash, hayotdan rozi bo‘lib yashashga erishish bugungi zamonaviy davlatchilik taraqqiyotidagi muhim ko‘rsatkich hisoblanadi. 2022-yil 20-yanvardagi PQ-96-son qarorlari[4]ga muvofiq ijtimoiy himoyaga muhtoj, ishsiz va ijtimoiy faol bo‘lmagan yoshlar bilan “Yoshlar daftari”ni yuritish orqali ishlash tizimini yanada takomillashtirish, ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, oliy ta’lim tashkilotlari talabalari o‘rtasida intellektual sog‘lom raqobatni shakllantirish, talaba va yoshlarning bilim va salohiyatini yanada oshirish hamda ularni rag‘batlantirish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 07-iyunda 312-son qarori qabul qilindi [5].

Hokim yordamchilari Yoshlarning turmush sharoitini yaxshilash maqsadida Qarorning 3-bobiga muvofiq “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlarning muammolarini tizimli ravishda hal etish va ularni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash boyicha bir qancha vazifalari belgilab qoyildi.

1. “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlarni tadbirkorlikka va kasb-hunarga o‘qitish kurslari xarajatlarini qoplash.

2. “Yoshlar daftari”ga kiritilgan dehqonchilik va tomorqa xo‘jaligini yuritish bilan shug‘ullanayotgan yoshlarga mini-texnika, urug‘lik va ko‘chatlar xarid qilish uchun subsidiya ajratish.

3. “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlarga tadbirkorlik faoliyati va o‘zini o‘zi band qilish uchun noturar joyning ijara xarajatlarini qoplash.

4. “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlarga tadbirkorlik faoliyatini boshlash va o‘zini o‘zi band qilishga zarur bo‘lgan asbob-uskunalar yoki mehnat qurollarini xarid qilishga subsidiya ajratish.

5. “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish kabi bir qancha vazifalar amalga oshirilmoqda.

Bundan ko‘rinib turibdiki Yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda hokim yordamchilarining roli muhim ahamiyatga ega. Ular yoshlarning

ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va ma‘naviy rivojlanishini ta‘minlash uchun quyidagi yo‘nalishlarda faoliyat olib boradilar:

1. Yoshlarning ijtimoiy muammolarini aniqlash va yechish: Hokim yordamchilari yoshlarning turli muammolarini, jumladan bandlik, ta‘lim, sog‘liqni saqlash, uy-joy va turmush sharoitlarini yaxshilash masalalarini o‘rganadi va ularni hal qilish uchun chora-tadbirlar ishlab chiqadi. Ular mahalliy hokimiyat va davlat idoralari bilan hamkorlikda yoshlar bilan bog‘liq muammolarni tezkor va samarali hal qilishga yordam beradi.

2. Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish: Yoshlarning iqtisodiy faoliyatini qo‘llab-quvvatlash ham hokim yordamchilarining asosiy vazifalaridan biridir. Ular yosh tadbirkorlarni moliyaviy va ma‘lumot bilan ta‘minlash, biznes-loyihalarni rivojlantirish, kredit va grantlar olishda yordam beradi. Shuningdek, ular yosh tadbirkorlar uchun treninglar va seminarlar tashkil qilib, ularning biznes ko‘nikmalarini oshirishga ko‘maklashadi.

3. Ta‘lim va malaka oshirishni qo‘llab-quvvatlash: Hokim yordamchilari yoshlarning ta‘lim olishiga, kasb-hunar va malaka oshirishlariga ko‘maklashadi. Ular yoshlarni zamonaviy texnologiyalar, xorijiy tillar va kasbiy ko‘nikmalarni egallashga rag‘batlantirish orqali ularning ishga joylashish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shuningdek, o‘quv

kurslari va maxsus dasturlar orqali yoshlarning bilim darajasini oshirishga yoʻnaltirilgan loyihalarni amalga oshirishda faol ishtirok etadilar.

4. Yoshlar oʻrtasida sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish: Hokim yordamchilari sogʻlom turmush tarzini, sport va madaniyatni targʻib qilish uchun turli sport musobaqalari, madaniy tadbirlar, maʼrifiy uchrashuvlar va boshqa ommaviy tadbirlarni tashkil qiladi. Bu orqali yoshlarning boʻsh vaqtlarini samarali oʻtkazishlari uchun sharoit yaratadi va ularni ijtimoiy hayotga jalb qiladi.

5. Yoshlar va davlat idoralari oʻrtasidagi muloqotni taʼminlash: Yoshlarning muammolarini yuqori darajaga koʻtarish va davlat idoralari bilan muloqotini osonlashtirishda hokim yordamchilari muhim koʻprik vazifasini bajaradi. Ular yoshlar tomonidan bildirilgan taklif va murojaatlarni tegishli idoralarga yetkazib, ularning yechimini izlashda faoliyat yuritadilar.

6. Yoshlarni ijtimoiy loyihalarga jalb qilish: Yoshlar davlat va jamoat hayotida faol ishtirok etishi uchun ularni turli ijtimoiy loyihalar va dasturlarga jalb qilish muhimdir. Hokim yordamchilari bu yoʻnalishda yoshlar tashkilotlari bilan hamkorlikda ishlaydi va ularni jamoatchilik ishlariga, ekologiya, madaniyat va sport sohalaridagi loyihalarga jalb qiladi.

Xulosa. Shunday qilib, hokim yordamchilari yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda ularning turmush sifati va imkoniyatlarini oshirish uchun faol ishlaydi. Ularning vazifasi yoshlarning ijtimoiy va iqtisodiy barqarorligi, bilim va koʻnikmalarini rivojlantirish, sogʻlom va madaniy hayot kechirishiga koʻmaklashishdir.

Davlatning qudratini belgilaydigan qator omillardan biri, shubhasiz, maʼnan yetuk, jismonan sogʻlom, har tomonlama barkamol avlodni voyaga yetkazishdir. Shu maʼnoda, bugungi kunda mamlakatimizda sogʻlom avlodni tarbiyalash naqadar muhim, masʼuliyatli vazifa ekani barchamizga ayon. Yoshlarga, bolalarga eʼtibor, darhaqiqat, kelajakka qoʻyilgan sarmoyadir. Vaholanki, kuchli fuqarolik jamiyatiga asoslangan huquqiy-demokratik davlat qurish farzandlarimizning faol ishtiroki, qoʻllab-quvvatlashi orqaligina toʻlaqonli amalga oshar ekan, maʼnaviyati yuksak, chuqur bilimli, zamonaviy fikrlaydigan, intellektual rivojlangan va

professional tayyorgarlikka ega bo'lgan o'g'il-qizlarni tarbiyalash buyuk kelajagimizni ham ta'minlashiga shubha yo'q.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev BMTning 72-sessiyasida so'zlagan nutqi. <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeevbmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017>

2. 2016-yil 14-sentabrdagi "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi O'RQ-406-son Qonun. / <https://lex.uz/docs/3026246>

3. "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 3-dekabrdagi PQ-31-son Qarori

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Zakovat" intellektual o'yinini aholi o'rtasida ommaviy-ma'rifiy harakatga aylantirish va boshqa intellektual o'yinlarni rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida" 2022-yil 20-yanvardagi PQ-96-son Qarori

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Yoshlar muammolarini o'rganish va hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2022-yil 07-iyundagi 312-son Qarori

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ВЫБОРКИ ПРИ ОПРОСАХ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Боқун И. М.

*руководитель информационно-математического
отдела Республиканского центра изучения
общественного мнения «Ижтимоий фикр»*

Кузнецова А. В.

*ведущий специалист информационно-математического
отдела Республиканского центра изучения
общественного мнения «Ижтимоий фикр»*

**Введение. Выборочный метод при проведении
общенациональных опросов в современной практике**

Под репрезентативностью (представительностью)
общенациональной выборки подразумевают ее свойство обеспечивать

МУНДАРИЖА

КИРИШ	5
Қ.Х.Абдурахмоновнинг табрик сўзи	15
З.К.Шаукеновнинг табрик сўзи	24
Н.Х.Раҳимовнинг табрик сўзи	30
ГЛОБАЛЛАШТИРИШ ДАВРИДА ЁШЛАР ВА ҚАДРИЯТЛАР ТРАНСФОРМАЦИЯСИ	37
Алексеева В.С. Ijtimoiy harakatlilik jarayondagi yoshlarning ijtimoiy liftlar xususiyatlari	37
Бобоев Ш.Н. Хайрия фондлари - ижтимоий ҳимоя тизимида нодавлат ноижорат ташкилот сифатида	47
Jabborov J.B. O‘zbekistonda yoshlar bandligini ta’minlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida	54
Zaitov E.X. Mahalla yosh avlodni tarbiyalashning o‘ziga xos ijtimoiy instituti sifatida.....	63
Зияева Х.О. Гендер зўравонликка учраган хотин-қизлар муаммосининг социологик таҳлили	70
Imomnazarov H. I. Globallashuv davrida yosh oila sotsiologik tahlil ob’yekti sifatida (muammolar va istiqbollari)	79
Исламбаев Р. И. Ўзбекистонда норасмий бандликка таъсир этувчи омиллар	86
Ishboboeva G. R.-Psychological problems of the manifestation of communication in bicarrier families in the context of interpersonal relationships	92
Камалова Н.Ш. Замонавий иқтисодий шароитларда ёшлар бандлигининг ижтимоий жиҳатлари	101

Куанишова Д. Т. Глобаллашув даврида ёшлар муаммолари ва уларнинг ечими	105
Мамасолиев С. Ёшларнинг ҳуқуқий онги-социологик талқин	113
Саидова М.У. Ёшларнинг ўз имкониятларини намоён қилишларида харизматик фазилатларнинг аҳамияти	116
Сеитов М.Ш. Янги Ўзбекистон ёшлари: ҳолати ва истиқболлари.....	121
Таджибаев А.Б Ўзбекистон ёшлари: ўзини ўзи рўёбга чиқариш, қўллаб-қувватлаш ва устуворликлар	127
Teshayev D. M. Ijtimoiy institutlar tizimida oilaning o‘rni va vazifalari	134
Turdikulov Sh. X. Yoshlar fuqarolik jamiyatining korrupsiyaga qarshi harakatlantiruvchi kuchidir	140
Файзиева Ф. Ўзгариб боровчи дунё: глобаллашув ёшларнинг ҳаётини қандай ўзгартиришга қодир (хатар, оқибатлар категорияси)	146
Халикова С. Я. Рақамли технологиялар ва ёшлар саломатлиги.....	154
Ноjiyev Z.F. Yoshlarni davlat xizmatiga jalb qilish va professional muhitga moslashuvining sotsiologik tahlili	161
Xudayberdiyeva S. B. Yoshlar va globallashuv davrida qadriyatlarining rivojlanishi	169
Эрйигитова Л. Ёшлар ва глобаллашув даврида кадриятлар ўзгариши	177

**ЁШЛАР ВА ТАЪЛИМ: ДОЛЗАРЪ МУАММОЛАР
ВА ЕЧИМЛАР ИЗЛАШ** **189**

Abduvalieva M., Ergasheva M. Yoshlar ta'limi va gender madaniyatining dolzarb muammolari va ilmiy yechimlari tahlili	189
Жаббаров З.Р. Глобаллашув даврида муҳандислик кўшинлари ҳарбий хизматчиларининг таълим сифатини такомиллаштиришнинг замонавий устуворликлари.....	196
Латипова Н. М., Кара Ш. Р. Девиант хулқ-атворли ўсмирлар билан ижтимоий ишнинг асосий технологиялари.....	205
Медетова Р.М., Пирматов С. Янги Ўзбекистон шароитида таълим олувчиларнинг кадриятлари йўналишлари ва ўзини ўзи рўёбга чиқариш истиқболлари.....	213
Nazarova N. J. Yoshlarda raqobatbardoshlik samaradorligini oshirishda kasb va ta'limning dolzarb muammolari	225
Раҳимова Н.Х. Янги билимларни шакллантириш (Австралия, Япония, Ўзбекистон тажрибаси.....	236
Решетников И.В., Убайдуллаева К.М. Талаба-ёшларни касбга йўналтириш муаммоси.....	252
Холиқов У.К. Ёшларга шахмат ўргатиш жараёнида мантиқий фикрлашнинг айрим хусусиятлари	260
АХБОРОТ ЖАМИЯТИДА ЁШЛАРНИНГ ЎРНИ: ИСТИҚБОЛЛАР ВА ИННОВАЦИЯЛАР	272
Отамуратов С. С. Ёшлар ижтимоий-инновацион фаоллигини ошириш зарурияти	272
Astanov A. R. Yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda hokim yordamchilarining o'rnini.....	280
Бокун И. М., Кузнецова А.В. Замонавий Ўзбекистонда ёшлар ўртасидаги сўровларда умуммиллий танловнинг услубий хусусиятлари.....	286

Mirvaliyeva M. Y. Yoshlarning axborot jamiyatidagi tutgan o'rnini	293
ЁШЛАР МУАММОЛАРИ: ИЖТИМОЙ ЗАИФЛИК, ИШСИЗЛИК, ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАРНИНГ САЛБИЙ ТАЪСИРИ	302
Абдувалиева М. А. Ногиронлиги бўлган ёшлар муаммолари ва замонавий Ўзбекистонда инклюзив таълимни ривожлантириш даъватлари.....	302
Axmedova D.O. Maktab o'quvchilari ijtimoiylashuvida ijtimoiy tarmoqlarning ahamiyati.....	309
Ziyayeva X. O., Abdushukurova M.X. Yoshlar o'rtasidagi ishsizlikning sabablari va uning jamiyatga ta'siri	318
Ziyayeva X. O Nuriddinov A.J. Oilalarda zo'ravonlik holatlarini aniqlash va ijtimoiy ish olib borish xususiyatlari	324
Карамян М.Х. Ёшлар кадриятларини психологик ўрганишнинг муаммоли майдони	331
Кахарова Н.Р. Feminizatsiyalashgan migratsiyaning ijobiy va salbiy oqibatlarini	342
Mamatqulova S. K., Shamiddinova O'. K. Oilaviy zo'ravonlikka barham berish va ayollarni ijtimoiy himoya qilish masalalari ...	350
Усмонова Р. М. Ёшлар норасмий бандлигининг ижтимоий жиҳатлари	356

Н.Х.Раҳимова - и.ф.д., В.С.Алексеева - с.ф.д. (PhD),
М.А.Айдинова - и.ф.н., Д.О.Ахмедова - с.ф.д. (PhD),
М.Ш.Сеитов - с.ф.д. (PhD), У.А.Абдумаликова.

Янги Ўзбекистон ёшлари:
қадриятлар йўналишлари ва ўзини ўзи
рўёбга чиқариш истиқболлари”

Академик Раъно Убайдуллаева номидаги
учинчи социологик ўқишлар

*Илмий мақолалар тўплами
(мақолаларнинг мазмуни учун
муаллифлар шахсан масъулдирлар)*

Компьютер таҳрири: Куляпина И.М.

“Voris-nashriyot” нашриёти, 2006 йил 23 феврал, 2015881-сонли лицензияси
Нашриёт манзили: Тошкент шаҳри, Широқ кўчаси, 100-уй.

Офсет қоғози. Бичими 60 x 84. 1/16. Тимес гарнитураси. офсет усули.
Шартли б.т -22,75. Буюртма № 72. 18.11. 2024. Адади 100 нусхада
МЧЖ “Munis design group” босмахонасида чоп етилди.
100000 Тошкент ш., Буз-2 мавзе, 17-А уй.